

FITXA D'ANÀLISI

Títol	Si els taurons fossen homes, <i>Històries del senyor Keuner</i>
Autor	Bertolt Brecht
Gènere	Didàctic – faula - al·legoria
Tema	Lluita de classes: classe dominant (poderosos - taurons) i classe dominada (dèbils - peixets)
Argument	A través de la hipòtesi del que farien els taurons si ocuparen el lloc dels homes, el senyor K enumera diverses situacions que demostren com exerceixen el poder les classes “superiors” per controlar la societat: per mitjà d’una “educació moral” que suposa la submissió al poder; la guerra i l’animadversió cap al que és diferent; el control de les manifestacions artístiques per amansir les idees perilloses; la religió que promet una altra vida millor; la cultura de la competitivitat.
Qüestions sobre el contingut	<ul style="list-style-type: none">- Enumera la relació de coses que farien els taurons si fossen hòmens.- A qui representen els taurons? I els peixets?- Quina moralitat hi ha en aquest relat?- Creus que en aquesta història es mostra com és la societat actual? Per què?
Relació amb altres contes	<ul style="list-style-type: none">- Quins altres contes semblants coneixes: faules, històries amb moralitat?- En què s’assemblen i en què es diferencien?- Escriu una història curta que tinga com a principal recurs una al·legoria, és a dir, un doble significat (un de superficial i un altre de profund i figurat que intente explicar algun comportament humà o propose una moralitat). Per exemple: què passaria si l’institut fora una selva, què passaria si la ciutat fora..., què passaria si...

Si els taurons fossen homes

«Si els taurons fossen homes», preguntà al senyor K. a la filla menuda de la mestressa de sa casa, «serien més afables amb els peixos petits?». «És clar que sí», va dir ell. «Si els taurons fossen homes farien construir en el mar caixes enormes per als peixos petits, amb tota mena d'aliments dins, tant vegetals com animals. Tindrien cura que les caixes tinguessen sempre aigua fresca i, en general, adoptarien tot tipus de mesures sanitàries. Si, per exemple, un peixet es ferís l'aleta, de seguida se li aplicaria un embenatge per tal que no se'ls morís als taurons abans de temps. Per tal que els peixets no es posassen malencònics hi hauria, de tant en tant, grans festes aquàtiques; car els peixets alegres fan més gust que els malencònics. És clar que també hi hauria escoles en aqueixes grans caixes. En aqueixes escoles els peixets aprendrien com es nada en la gola dels taurons. Caldria que hi aprenguessen geografia, per exemple, per saber com trobar els grans taurons que gandulegen en qualsevol lloc. Allò principal seria, naturalment, la formació moral dels peixets. Els ensenyarien que no hi ha res de més gran i més bell que un peixet que se sacrifique alegrement, i que tots ells haurien de tenir fe en els taurons, sobretot quan els diguessen que ells ja s'ocupen de forjar-los un bell esdevenidor. S'hi faria comprendre als peixets que aqueix esdevenidor només estaria assegurat si aprenien a obeir. Primer de tot els peixets haurien de guardar-se de qualsevol inclinació baixa, materialista, egoista i marxista, i si cap manifestava aquestes inclinacions, haurien de comunicar-ho de seguida als taurons. Si

els taurons fossen homes, es farien naturalment la guerra els uns als altres per conquerir caixes i peixets estrangers. Enviarien a la guerra els seus propis peixets. Ensenyarien als peixets que entre ells i els peixets d'uns altres taurons hi ha una enorme diferència. Els peixets, pregonarien, són muts, com tothom sap, però callen en llengües molt distintes i per això els resulta impossible entendre's. A cada peixet que, en la guerra, matàs uns quants peixets enemics, peixets dels que callen en una altra llengua, li imposarien una petita condecoració d'algues marines i li concedirien el títol d'heroi. Si els taurons fossen homes, també tindrien el seu art, naturalment. Hi hauria quadres bells en els quals es representarien les dents dels taurons amb colors esplèndids, i les seues gorges com a autèntics vergers en els quals es podria jugar de gust. Els teatres del fons del mar mostrarien heroics peixets nadiant amb entusiasme vers les goles dels taurons, i la música seria tan bella que els peixets, als seus sons, precedits per l'orquestra i amanyagats pels pensaments més delitosos, es precipitarien sobriament en les goles dels taurons. També hi hauria una religió si els taurons fossen homes. Ensenyaria que els peixets només comencen a viure realment al ventre dels taurons. A més, si els taurons fossen homes, els peixets deixarien de ser tots iguals com ho són ara. Alguns obtindrien càrrecs i quedarien per damunt dels altres. Als taurons que fossen un poc més grans se'ls permetria fins i tot menjar-se els més menuts. Açò només seria agradable per als taurons, que així podrien menjar-se sovint mossos més grans. I els peixets més grans, aquells que ocupassen càrrecs, vetlarien perquè regnàs l'ordre entre els més menuts, i arribarien a ser mestres, oficials, enginyers constructors de caixes, etc. En una paraula, hi hauria per fi una cultura al mar, si els taurons fossen homes.»

Bertolt Brecht, *Històries del senyor Keunel*
Ed. 314